

РОЛЬ ФИЗИКИ В ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ

*Исмагулова В.Ж.**Торгайский гуманитарный колледж им. Н. Кулжановой,
заведующая «Школьного» отделения, магистр*

ROLE OF PHYSICS IN HUMANITIES

*Ismagulova V.**Torgai Humanitarian College named after N. Kulzhanova,
head of "School" department, master***Аннотация**

В статье приводятся важность физики в гуманитарных специальностях 01140100-«Педагогика и методика начального образования» и дошкольного образования. Выделены основные направления прогресса физической науки, сформировать у студентов представление о физике как науке, имеющей экспериментальную основу, научить их применять законы физики, ознакомить с этой сферой человеческой культуры, обеспечить элементарные понимания основных принципов работы технических устройств, с которыми современный человек цифровизации встречается на каждом шагу.

Abstract

The article describes the importance of physics in the humanities 01140100-“Pedagogy and methods of primary education” and preschool education. The main directions of progress in physical science are highlighted, to form in students an idea of physics as a science that has an experimental basis, to teach them to apply the laws of physics, to familiarize them with this area of human culture, to provide a basic understanding of the basic principles of operation of technical devices that modern digitalization people encounter at every step.

Ключевые слова: гуманитарный профиль, роль физики, цифровизация.

Keywords: humanitarian profile, the role of physics, digitalization.

Каждое направление профильного обучения предполагает углубленное изучение определенных предметов и наличие нескольких профильных дисциплин.

Гуманитарный профиль создан для подготовки специалистов, которые в будущем будут взаимодействовать с людьми и обществом. В таких специальностях как 01140100-«Педагогика и методика начального образования» больше часов отводится определенным гуманитарным дисциплинам. Но это не влияет на изучение физики, химии и математики. В первых курсах гуманитарного направления студенты проходят основную школьную программу 10-11 классов по точным предметам. Кроме того, у студентов происходит кардинальная смена деятельности, момент адаптации и окружения, их внутренние установки претерпевают сильные изменения. Вспомнить школьную программу физики некоторым студентам бывает тяжело, особенно тем кто целенаправленно поступает в гуманитарии избегая технарей. Происходит переориентация ценностей, освоение новых социальных ролей, студенты по-другому начинают воспринимать себя и других. Успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего специалиста [1].

Физика формирует творческие способности будущего специалиста дошкольного образования и педагогики и методики начального образования, их мировоззрение и убеждения. Эта основная цель может быть достигнута только тогда, когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям.

Обучение физики в колледже имеет цель вооружить учащихся знаниями и умениями необходимыми для их общего развития, для подготовки к работе в различных сферах деятельности и продолжения образования.

В общей концепции гуманитарного образования призван дополнить его естественнонаучным и техническим содержанием, чтобы, с одной стороны, скорректировать односторонность «чисто гуманитарного содержания», с другой - дать возможность гуманитарному образованию быть действительно общекультурным и современным [2].

Для специальностей дошкольного образования и педагогики и методики начального образования курс физики важно выделить основные направления прогресса физической науки, сформировать у студентов представление о физике как науке, имеющей экспериментальную основу, научить их применять законы физики, ознакомить с этой сферой человеческой культуры, обеспечить элементарные понимания основных принципов работы технических устройств, с которыми современный человек встречается на каждом шагу.

Надо поставить себе цель: учить ребят проводить наблюдения и эксперименты, т. к. это два очень важных для физики умения. Физический эксперимент является органической частью курса физики.

Существенным элементом содержания курса для «гуманитариев» являются многообразные физические феномены, причем рассматриваемые в живом эксперименте. Обязательна правильная последовательность предъявления материала: сперва

явление, эксперимент, а только затем его осмысление - закономерность. Программа должна охватывать историю физики, культуру, физику в поэзии, в творчестве, физику в эстетике, в экономике, в экологии. Важно специалисту работая в дошкольных учреждениях знать физику даже в литературах, таких как например: в теме «Различные состояния вещества» можно процитировать рассказ М. М. Пришвина «Кочки оттаивают»: «Когда мороз сошел, то кочки обдались росой и засияли на солнце, а когда разогрело, то от каждой повалил легкий пар, как будто каждая кочка, спасенная солнцем, облегченно вздохнула».

Масштабная цифровизация всех сфер жизни общества настоятельно требует от преподавателя физики трансформации, при которой ему важно сохранить лучшие достижения классического полного физического образования человека, и при этом умело и целесообразно впустить с свою профессиональную работу необходимые, с одной стороны, и неизбежные, с другой, новшества и инновации. «Решающим фактором в достижении высокого качества обучения в цифровом образовании является цифровая компетентность преподавателя, так как это находит отражение и в качестве размещенных учебно-методических материалов и в его умении адекватно реагировать на изменения в сфере развития цифровых технологий в целях задействования новейших разработок в своей профессиональной деятельности. На учителя лежит груз очень большой ответственности, которая редко осознается в

современном мире [3].

И конечно, живя в обществе, которое в ближайшем будущем придет к новому цифровому формату, нельзя не уделять пристальное внимание его цифровым инструментам, тенденциям, требованиям и веяниям. Студенту гуманитарии важно хорошо ориентироваться в современном информационно-образовательном пространстве, обладая для этого навыком «цифрового самообразования» не исключая из жизни точные науки. Задача же колледжа – создать благоприятные условия для формирования этого важного навыка будущего цифрового общества.

Список литературы

1. Сагитова, Л. А. Адаптация студентов-первокурсников в колледже / Л. А. Сагитова, Р. Н. Сагитов. — Текст : непосредственный // Образование и воспитание. — 2017. — № 5 (15). — С. 135-139. — URL: <https://moluch.ru/th/4/archive/74/2802/> (дата обращения: 05.01.2024).
2. ГКОУ РО лицей-интернат «Педагогический» г. Таганрога Особенности преподавания физики в гуманитарных классах, Соловьева И.Н.
3. Роли учителя физики в контексте цифровизации образования, Л.В. Филимонова, канд. пед. наук, доцент Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (Россия, г. Елец) DOI: 10.24412/2500-1000-2021-11-2-209-215